

Karimova Iroda Abdusattorovna

Toshkent iqtisodiyot universiteti huzurdagi

Toshkent iqtisodiyot va sanoat texnikumi o'qituvchisi

kiroda860@gmail.com

Annotatsiya Ijtimoiy va gumanitar fanlar orasida iqtisodiy nazariya alohida o'rin tutadi. Buning sababi shundaki, zamonaviy insonning hayoti tom ma'noda iqtisod tomonidan kiritilgan va belgilanadi. Jamiyat iqtisodiy farovon bo'lsa, unda qanoat, tartib va osoyishtalik hukm suradi. Shuning uchun har birimiz uchun iqtisodiy madaniyatni egallash juda muhim. Ratsional iqtisodiyotning qonuniyatlari va tamoyillarini bilish odamlarga ishonch bag'ishlaydi, murakkab iqtisodiy jarayonlarni to'g'ri baholash va mustaqil ravishda optimal iqtisodiy qarorlar qabul qilish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: iqtisodiyot, jamiyat, iqtisodiy nazariya, Alfred Marshall, siyosiy iqtisod, iqtisod maktabi

Iqtisodiyot jamiyat hayotining o'ziga xos qonuniyatlari, muammolari va qarama-qarshiliklariga ega bo'lgan alohida sohasidir. Bu sohada jamiyatning iqtisodiy salohiyati shakllanadi, odamlarning fiziologik va ma'naviy ehtiyojlarini qondirish uchun turli ne'matlar ishlab chiqariladi. 19-asrning oxiri va o'tayotgan asrning birinchi yarmidagi buyuk ingliz iqtisodchisi Alfred Marshall iqtisodiyotni majoziy ma'noda teatr bilan solishtirgan, bu yerda aktyorlarning o'zlari tomoshabin bo'lishadi, spektaklning ta'siri esa ssenariyga, rejissyorga va sahnaga bog'liq. aktyorlarning ijrosi, ya'ni aholi. Iqtisodiyot fani ana shu murakkab qarama-qarshi jarayonni tushunishga, aks ettirishga, jamiyat uchun eng katta foyda keltiradigan tabiiy va inson resurslaridan oqilona foydalanish yo'llarini topishga chaqiriladi.

Bir qator fanlarda iqtisodiy nazariya alohida o'rin tutadi. Uning tadqiqot markazi o'zining iqtisodiy ko'rinishlarining barcha boyligi bo'yicha shaxs bo'lganligi sababli, u muqarrar ravishda gumanitar fanlar va tabiiy bilimlar o'rtasida oraliq pozitsiyani egallagan keng ko'lamli fanlar bilan bog'liq bo'lib chiqadi. Iqtisodiyot nazariyasi bir qator iqtisodiy fanlar uchun ham umumiy asos bo'lib xizmat qiladi, ular xususiy (sanoat, qishloq xo'jaligi, korxonalar iqtisodiyoti, xalq xo'jaligi va boshqalar), funksional (moliya, kredit va boshqalar), axborot va fanlarga bo'linadi. analitik (statistika, iqtisodiy modellashtirish va boshqalar) va tarixiy (xalq xo'jaligi tarixi, iqtisodiy fikr tarixi).

Siyosiy iqtisodning (iqtisodiy nazariya) predmeti mehnat tomonidan yaratilgan ijtimoiy munosabatlar va bu mehnat bo'ysunadigan qonunlar, degan fikr 18-asrdayoq ifodalangan. bir qator iqtisodchilar, shu jumladan Koklen. U 20-asr boshlarida rus iqtisodchilari orasida eng keng tarqalgan. G.V.Plexanov buning uchun juda ko'p ish qildi. U nafaqat siyosiy iqtisodning predmetini ishlab chiqarish munosabatlarining rivojlanishi haqidagi fan sifatida belgilab berdi, balki haqiqiy ishlab chiqarish munosabatlari - ijtimoiy-iqtisodiy, mulkiy, mulkiy munosabatlar va ishlab chiqarish-tashkiliy munosabatlarni ajratib ko'rsatib, jiddiy takomillashtirishni amalga oshirdi. ishlab chiqaruvchi kuchlarni ijtimoiy tashkil etish, ijtimoiy ishlab chiqarish munosabatlari tizimidagi qarama-qarshiliklarni yoritib berish.

Siyosiy iqtisod predmetini fan sifatidagi bunday tushunish o'sha va undan keyingi davrlar o'quv adabiyotlarida ham o'rin olgan. Shunday qilib, V.Ya.Jeleznov "Siyosiy iqtisod ocherklari" asarida siyosiy iqtisod uning o'rganish predmeti bo'lib, odamlarning iqtisodiy faoliyati asosida vujudga keladigan ijtimoiy munosabatlarini, ya'ni. har xil turdagi ehtiyojlarni moddiy vositalar bilan qondirishga qaratilgan harakatlar. N. I. Buxarin ishlab chiqarish munosabatlarini umumiy kategoriya sifatida ko'rib, ularga "ijtimoiy mehnat va shu mehnat mahsulini taqsimlash jarayonida odamlar o'rtasidagi munosabatlar", shu jumladan, mehnatni texnik tashkil etish sifatida belgilagan.

20-30-yillar boshida iqtisodiy adabiyotlarda siyosiy iqtisod mavzusiga oid munozara boshlandi, unda G.Abezgauz, A.A.Bogdanov, B.S.Borilin, N.I.Buxarin, S.Krivtsov, I.I.Rubin, I.I.Stepanov va boshqalar. . I.I.Rubin siyosiy iqtisod ishlab chiqarish munosabatlari tizimi haqidagi fan sifatida rivojlanganligini qayd etdi. A.A.Bogdanov va I.I.Stepanovlar siyosiy iqtisod predmetini tor ma'noda ajratishni taklif qilganlar, ya'ni. odamlarning ijtimoiy-mehnat munosabatlari (odamlarning ishlab chiqarish, kooperatsiya, mehnat taqsimoti va boshqalardagi bevosita va bilvosita hamkorlik munosabatlari) va keng ma'noda o'zlashtirish, taqsimlash, ayirboshlash va hokazo munosabatlarini ham o'z ichiga oladi. o'tmish va hozirgi jahon adabiyoti , biz iqtisodiy nazariya predmetini talqin qilishda yanada katta farqni ko'ramiz.

Demak, masalan, birinchi siyosiy iqtisod maktabi vakillari - merkantilistlar orasida ibtidoiy kapital jamg'arish davri savdogarlari manfaatlarini aks ettirgan holda, ilmiy tadqiqot predmeti boylik edi. Savdo boylik manbai deb e'lon qilingan, boylikning o'zi esa ular tomonidan ko'pincha pul bilan aniqlangan.

Fiziokratlar maktabi siyosiy iqtisod predmetini, milliy boylikni muomala doirasidan ishlab chiqarish sohasiga o'tkazdi. Bu iqtisodiy ilm-fanning eng katta yutug'i edi, garchi ular noto'g'ri "boylik" manbasini faqat qishloq xo'jaligi deb bilishgan.

Ingliz klassik siyosiy iqtisod maktabi vakillari moddiy ishlab chiqarishning barcha tarmoqlarida yaratilgan milliy boyliklarning ishlab chiqarish va jamg'arish sharoitlarini (A.Smit), shuningdek taqsimlanishini (D.Rikardo) o'rganish uchun o'z predmetini kengaytirdilar, ular: sanoat, qurilish, qishloq xo'jaligi, o'rmon xo'jaligi va boshqalar.

Siyosiy iqtisod mavzusidagi xuddi shunday fikrni ba'zi zamonaviy G'arb iqtisodchilari ham qo'llab, uni milliy boylikni ishlab chiqarish, taqsimlash va iste'mol qilish haqidagi fan deb bilishadi. Ammo ikkinchisini tushunish iqtisodiy fikrning tarixiy rivojlanishi jarayonida o'zgardi. Dastlab milliy boylik pul shaklida

taqdim etilgan bo'lsa, keyinchalik ishlab chiqarish natijasi sifatida namoyon bo'lgan bo'lsa, bugungi kunda milliy boylik insonning o'zini, uning aql-zakovati, axborotni kelajak jamiyat manbalari sifatida o'z ichiga oladi.

O'tmishdagi iqtisodiy tafakkur siyosiy iqtisodning milliy yoki ijtimoiy iqtisodiyot haqidagi fani sifatidagi boshqa tushunchasini ham saqlab qoldi. Nemis iqtisodchilari V.Rosher va K.Byuxner xalq xo'jaligini siyosiy iqtisodning predmeti deb e'lon qildilar, ular orqali odamlarning tabiatga munosabatini tushundilar. A.Bogdanov va I.Stepanovlar o'z davrlarida siyosiy iqtisodga "ijtimoiy iqtisod haqidagi fan..." degan ta'rif mutlaqo noto'g'ri va ilmiy asosga to'g'ri kelmasligini, chunki "ijtimoiy iqtisod tushunchasi barcha ishlab chiqarish texnikalarini o'z ichiga oladi", deb ta'kidlaganlar. ikkinchisi siyosiy iqtisod predmetiga kirmaydi.

P. Samuelsonning «Iqtisodiyot» darsligida iqtisod nazariyasi predmetiga berilgan ko'plab ta'riflar qatorida iqtisod kundalik tadbirkorlik hayoti va odamlarning faoliyati haqidagi fan ekanligi ko'rsatilgan.

Bundan oldinroq A.Marshall iqtisodiy nazariya yoki siyosiy iqtisodning predmetini insoniyat jamiyatining normal hayotini tadqiq etish: boylik va qisman shaxsni, aniqrog'i, harakatga rag'batlantirish va muxolifat motivlarini o'rganish deb ta'riflagan. Bu ta'rif insonning iqtisodiyotdagi rolini ta'kidlaydi.

Zamonaviy iqtisodiy adabiyotlarda iqtisodiy nazariya predmetini "kamdan-kam uchraydiganlik", cheklangan resurslarni o'rganish sifatida tushunish keng tarqalgan. Shunday qilib, J.Robinsonning yozishicha, siyosiy iqtisod – bu odamlarning xulq-atvorini maqsadlar va qo'llashning muqobil usullariga ega cheklangan vositalar o'rtasidagi munosabat sifatida o'rganadigan fan. Va postsovet iqtisodiy adabiyotlarida iqtisodiy nazariyaning ta'riflari odamlarning tovarlar va xizmatlar ishlab chiqarishda cheklangan resurslardan qanday foydalanishga intilishlari, ularni oqilona taqsimlash va almashishlari, ularning cheksiz ehtiyojlarini har tomonlama qondirishga intilishlari haqidagi fan sifatida paydo bo'ladi. qobiliyatlarni rivojlantirish va inson imkoniyatlarini kengaytirish.

Iqtisodiy nazariyaning ta'riflari ro'yxatini davom ettirish mumkin, ammo bu shart emas. Iqtisodiyot nazariyasi (siyosiy iqtisod)ning fan sifatidagi barcha ta'riflari uning predmetini turli tomonlardan ochib beradi, degan P. Samuelson fikriga qo'shilish mantiqan to'g'ri, chunki inson hayotining turli tomonlari, jumladan, iqtisodiy jihatlar ham asos qilib olinadi, bu esa bunga imkon bermaydi. unga qisqacha va ayni paytda keng qamrovli ta'rif berish.

Biroq, agar zamonaviy iqtisodchilarning aksariyati iqtisodiy nazariyani resurslarni tanlash va insonning iqtisodiy xatti-harakatlari muammolari haqidagi universal fan sifatida tan olishlarini hisobga olsak, A.I.Dobrinin tomonidan berilgan iqtisodiy nazariyaning ta'rifini eng umumiy (jamoaviy) va to'g'ri deb hisoblash mumkin. .

"Umumiy iqtisod - bu cheklangan resurslar bilan ehtiyojlarni qondirish uchun moddiy ne'matlarni ishlab chiqarish, taqsimlash va iste'mol qilishda shaxslar va guruhlarning xatti-harakatlarini o'rganadigan ijtimoiy fan (buni jismoniy ma'noda emas, garchi bu sodir bo'lsa-da, lekin bu sodir bo'ladigan narsa sifatida tushunish). jamiyatning barcha a'zolarining ehtiyojlarini bir vaqtning o'zida va to'liq qondirishning mumkin emasligi), bu ulardan foydalanish uchun raqobatni keltirib chiqaradi.

Umumiy iqtisodiy nazariya predmetini odamlar va ularning guruhlari xulq-atvorini o'rganish sifatida tavsiflash ishlab chiqarish munosabatlarini o'rganishni rad etishni anglatmaydi. Bular bir xil ishlab chiqarish munosabatlari bo'lib, bunda asosiy urg'u munosabatlar ob'ektiga (ishlab chiqarish vositalari, iste'mol tovarlari) emas, balki bu insoniy munosabatlarning predmetiga qaratiladi.

Iqtisodiyot nazariyasi tarkibiy jihatdan mikroiqtisodiyot (alohida iqtisodiy sub'ektlarning xatti-harakati) va makroiqtisodiyotni (butun milliy iqtisodiy tizimning xatti-harakati yoki faoliyati) o'z ichiga oladi. Shuningdek, u mezoiqtisodiyot (milliy iqtisodiyotning ayrim quyi tizimlari yoki milliy iqtisodiyot

tarmoqlarining xatti-harakati) va supermakroiqtisodiyotni (butun jahon iqtisodiyotining xatti-harakati) o'z ichiga oladi.

Iqtisodiyot nazariyasi predmetini o'rganayotganda uni aniqroq tushunish uchun quyidagilarni ajratib ko'rsatish maqsadga muvofiq: tadqiqot doirasi – iqtisodiy hayot yoki xo'jalik faoliyati amalga oshiriladigan muhit; o'rganish ob'ekti - iqtisodiy hodisalar; tadqiqot predmeti - shaxs, odamlar guruhi, davlat; tadqiqot predmeti - «iqtisodiy odam», odamlar guruhlari va davlatning hayotiy faoliyati hamda ularning iqtisodiy muhitdagi xatti-harakatlari. Shu bilan birga, shuni ta'kidlash kerakki, iqtisodiy nazariyaning asosiy vazifasi iqtisodiy hodisalarga shunchaki tavsif berish emas, balki ularning o'zaro bog'liqligi va o'zaro bog'liqligini ko'rsatish, ya'ni iqtisodiy hodisalar, jarayonlar va qonuniyatlar tizimini ochib berishdir. . Bu uning muayyan iqtisodiy fanlardan farqidir.

Tarixiy maktabning yana bir vakili K.Menger iqtisodiy bilimlarni bir iqtisodiy nazariya emas, balki o'ziga xos maxsus vazifalari, predmeti va mantiqiy texnikasiga ega bo'lgan aniq iqtisodiy fanlarning butun bir tarmog'i bilan ta'minlashini ta'kidladi. Maxsus iqtisodiy fanlar amaliy faoliyat uchun zarur bo'lgan qoidalar tizimini ishlab chiqadi va shuning uchun umumiy nazariyaga emas, balki iqtisodiy amaliyot san'atiga tegishli. Iqtisodiyot nazariyasining eng muhim vazifasi nafaqat butun iqtisodiy fanlar tizimining, balki butun oliy ta'limning asosi bo'lgan alohida o'quv fanlarining "tayanch tuzilmasi" bo'lishidir.

Iqtisodiyot nazariyasi - bu odamlar va shaxslarning xatti-harakatlarini ularning maqsadlari va muqobil foydalanishga imkon beruvchi cheklangan vositalar o'rtasidagi munosabatlar nuqtai nazaridan o'rganadigan fan. Iqtisodiy nazariya kognitiv, uslubiy va amaliy vazifalarni bajaradi. Bu ratsional boshqaruv tizimining evolyutsiyasini, milliy boylik va jamiyatning alohida guruhlari farovonligini oshirish manbalari va omillarini o'rganadigan fan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ю. И. Будович. Проблемы методологического обеспечения экономико-

теоретического исследования, отвечающего требованиям практики экономического управления. // Экономический анализ: теория и практика, 2009. - N 26. - С. 52-59.

2. . Д. Г. Егоров. Практические следствия. / / Экономический анализ: теория и практика, 2008. - N 13. - С. 21-28.

3. . Б. В. Салихов. Размышления о предмете экономической теории, или как повысить эффективность ее социальной функции? // Финансы и кредит, 2006. - N 35. - С. 43-50.

4. . С. А. Владимиров. Краткий очерк истории экономической науки.// Экономический анализ: теория и практика, 2006. - N 4. - С. 54-64.

5. . В. В. Радаев. Важные условия развития экономической теории. // Вестник Московского университета. Сер. 6, Экономика, 2004. - N 3. -С. 9-33.